

寄托洛茨基书怀

七言绝句，咏史诗

2026/2/6, OSU, morrill tower

其一（十月革命）

其二（工人翻身作主人）

其三（内战）

其四（官僚集团阶级化）

其五（党内斗争）

其六（被流放）（史诗句在这里）

其七（被流放后坚定理想）

其八（死去后）

其一

冷焰横击旧夜空，冬宫破壁曙色熔。
群工并起归大同，从今执火照远东。

其二

明炉旺火拆旧笼，锁链迸裂震长空。
夜族残痕随劫湮，金权旧冑尽尘封。

其三

雪刃裁天铁阵崩，冰原跃马撼峥嵘。
饿殍铺路旗未折，孤军断力赤邦存。

其四

朱笔日繁隔众情，纸令纷飞背初衷。
权痕暗织成新统，文轨沉疴生旧风。

其五

导师遽逝业未竟，同志分帜各争纲。
力护群言持异方，旧誓飘残不复当。

其六

国父除名成法令，新朝由此立其名。
遣使押身穷海外，万里归心永难宁。

其七

墨砚犹温血未干，断书残简付狂澜。
行无愧怍心常坦，身处艰难气若虹。

其八

冰镐冷辉绝夙志，遗章散落照长寒。

莫言星陨终归寂，国际歌声始未完。